

□ आशुतोष पार्थेश्वर

एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

मो. 9934260232

‘सौत’ कहानी के हिंदी-उर्दू पाठ का तुलनात्मक अध्ययन

‘सौत’ प्रेमचंद की आरंभिक कहानियों में से एक है। गोदावरी, देवदत्त एवं गोमती की यह कहानी हमारी पारिवारिक संरचना की बड़ी तीखी और निर्मम पड़ताल करती है। ऊपर-ऊपर यह भले दो स्त्रियों के बीच जलन की कहानी लगे, किंतु यह इस कहानी की मूल समस्या नहीं है। इसका दायरा बहुत विस्तृत है। इस समाज में औरत के ‘औरत’ होने की सबसे बड़ी ‘कसौटी’-संतानोत्पादन की क्षमता-की अमानवीयता इस कहानी में बेहद मार्मिक तरीके से उभरती है। यह कहानी हमारी ‘महान’ पारिवारिक-सामाजिक संरचना की कूल्ह खोलती है जिसमें संतानोत्पत्ति को एक औरत के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बना दिया गया है। यकीनी तौर पर यह केवल एक घर या एक औरत की कहानी नहीं है, यह पितृसत्ता का क्रूर चेहरा चेहरा दिखानेवाली कहानी है।

अब तक यह कहानी पहले हिंदी में प्रकाशित मानी जाती थी। हिंदी में ‘सरस्वती’ पत्रिका के दिसंबर 1915 के अंक में इसके पहली बार प्रकाशित तथा 1917 में ‘सप्तसरोज’ में पहली बार संकलित होने की सूचना उपलब्ध है। उर्दू में किसी पत्रिका में इसके प्रकाशित होने की सूचना किसी लेखक-शोधकर्ता ने नहीं दी है। डॉ० जाफ़र रज़ा ने ‘प्रेम बत्तीसी’ (भाग-1) में इसके पहली बार संकलित होने की सूचना दी है।¹ डॉ० कमल किशोर गोयनका उर्दू में इसका प्रथम प्रकाशन ‘अज्ञात’ बताते हैं और ‘प्रेम बत्तीसी’ (भाग-1) में संकलित बताते हैं।² विद्या वाचस्पति वेदप्रकाश गर्ग ने भी यही सूचना दी है।³ डॉ० प्रदीप जैन भी इस संकलन से पूर्व किसी पत्र-पत्रिका में इसके प्रकाशित होने से अनभिज्ञता जताई है।⁴

यह कहानी उर्दू में ‘प्रेम बत्तीसी’ (भाग-1) में संकलित होने से पूर्व उर्दू मासिक ‘जख़ीरा’ के दिसंबर 1915 अंक में पृ० 129 से 135 पर प्रकाशित हुई थी। अर्थात्, हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में इस कहानी का प्रथम प्रकाशनकाल एक ही है।

इस लेख में ‘सौत’ कहानी के उर्दू और हिंदी पाठ के कुछ उद्धरणों की तुलना प्रस्तुत है, इसके ज़रिए हम प्रेमचंद की आरंभिक हिंदी का नमूना देख पाएँगे और यह भी देख पाएँगे कि 1915 में उनकी हिंदी और उर्दू में कितना नैकट्य या दूरी है :

1. अब तक उनके माँ बाप जिंदा थे, वह उनसे हमेशा दूसरी शादी करने के लिए तकाज़ा और इसरार करते रहे। मगर पंडितजी कभी इस पर राजी न हुए। (उर्दू)

जब तक उनके माँ-बाप जीवित थे, तब तक वे उनसे सदा दूसरा विवाह कर लेने के लिए आग्रह किया करते थे पर पंडितजी कभी इस पर राजी न हुए। (हिंदी)

तुलना

(क) हिंदी पाठ में 'जब तक' है और उर्दू में 'अब तक'। 'अब तक' का प्रयोग दूसरा विवाह करने के दबाव की निरंतरता को तुलनात्मक रूप से अधिक दिखाता है।

(ख) हिंदी में केवल 'आग्रह' है जबकि उर्दू में 'तकाज़ा और इसरार' दोनों। यह वैविध्य उर्दू पाठ को अधिक संपन्न सिद्ध करता है।

2. और औलाद की आरजू में वह अपनी मौजूदा राहत और इत्मेनान को ख़ैरबाद नहीं कहना चाहते थे। (उर्दू)

संतान से होनेवाले सुख के निमित्त वे अपना वर्तमान पारिवारिक सुख नष्ट न करना चाहते थे। (हिंदी)

तुलना

(क) हिंदी पाठ में 'सुख के निमित्त' संतान की इच्छा है जबकि उर्दू पाठ ऐसे किसी 'सुख' का उल्लेख नहीं है। वहाँ 'औलाद की आरजू' ही है, गोया वही सबसे बड़ा सुख है।

(ख) हिंदी पाठ में 'वर्तमान पारिवारिक सुख' है जबकि उर्दू में शब्द-वैविध्य है; वहाँ 'राहत और इत्मेनान' है। एक ही वाक्य में 'सुख' के दुहराव की तुलना में यह वैविध्य बेहतर है।

3. इसके अलावा वो कुछ नए ख़्याल के आदमी थे और उन जिम्मेदारियों को समझते थे, जो औलाद अपने साथ लाती है। जब तक इंसान में इतनी मुक़दरत न हो कि वो अपनी औलाद की कमा हक्क-ए-परवरिश, तालीम और तरबीयत का कफ़ील हो सके, उसे शादी से मुहतरिज़ रहना चाहिए। (उर्दू)

इसके अतिरिक्त वे कुछ नए विचार के मनुष्य थे। वे कहा करते थे कि संतान होने से माँ-बाप की

जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। जब तक मनुष्य में यह सामर्थ्य न हो कि वह उसका भली प्रकार पालन-पोषण और शिक्षण आदि कर सके तब तक उसकी संतान से देश, जाति और निज का कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। (हिंदी)

तुलना

(क) इस अंश में हिंदी और उर्दू की वाक्य संरचना भिन्न है। उर्दू में 'उन जिम्मेदारियों को समझते थे' का प्रयोग है और हिंदी में 'वे कहा करते थे' का।

(ख) शादी के सिलसिले में हिंदी में पहली बात यह है कि जब तक संतान के 'भली प्रकार पालन-पोषण और शिक्षण' की व्यवस्था न हो, शादी नहीं करनी चाहिए और वह इसलिए कि ऐसी व्यवस्था न होने पर 'संतान से देश, जाति और निज का कुछ भी कल्याण' नहीं हो सकता। जबकि उर्दू में इतने बड़े आदर्श की जगह सामान्य चिंता यह है कि जब तक 'कमा हक्क-ए-परवरिश, तालीम और तरबीयत का कफ़ील' न हो जाए, शादी से बचना चाहिए।

4. अब किस्से-कहानियों के बदले धार्मिक ग्रंथों से उनका अधिक मनोरंजन होता था। (केवल हिंदी में)

5. मगर जब उसने देखा कि उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता, तो उसने पंडितजी की दूसरी शादी करने का मसूबा किया। (उर्दू)

परंतु जब उसने देखा कि ये औषधियाँ कुछ काम नहीं करतीं जब वह एक महौषधि की चिंता में लगी। यह महौषधि काया-कल्प से कम न थी। (हिंदी)

तुलना

(क) हिंदी पाठ में 'औषधि', 'महौषधि' और 'काया-कल्प' हैं, यह लाक्षणिकता उर्दू में नहीं है। वहाँ सीधे बात कह दी गई है।

6. पंद्रह साल तक लगातार जिस नख़्ते-मुहब्बत को पाला और सींचा, क्या वह हवा का एक झोंका भी न सह सकेगा। (उर्दू)

पंद्रह वर्ष तक लगातार जिस प्रेम के वृक्ष की उसने सेवा की है क्या यह हवा का एक झोंका भी न सह सकेगा? (हिंदी)

तुलना

(क) 'प्रेम के वृक्ष' को हिंदी में 'नखले-मुहब्बत' से उर्दू में बदला गया है। यह शाब्दिक अनुवाद है।

7. गोदावरी ने आखिरकार औलाद की पुरजोर ख्वाहिश के सामने सर झुका दिया और खैर मक़दम करने के लिए तैयार हो गई। (उर्दू)

गोदावरी ने अंत में अपनी प्रबल चेष्टा के आगे सिर झुका ही दिया। अब सौत का शुभागमन करने के लिए वह तैयार हो गई। (हिंदी)

तुलना

(क) 'प्रबल चेष्टा' की जगह उर्दू में 'पुरजोर ख्वाहिश' और 'शुभागमन' की जगह 'खैर मक़दम' है।

8. गोदावरी की दानिशमंदी ने सारी मंज़िल आसानी कर दी। (उर्दू)

गोदावरी की कार्यकुशलता ने सब काम उनके लिए सुलभ कर दिया। (हिंदी)

तुलना

(क) हिंदी की 'कार्यकुशलता' को उर्दू में 'दानिशमंदी' से बदला गया है।

(ख) हिंदी में 'सुलभ करना' को उर्दू में 'मंज़िल आसान करना' से बदला गया है। कहना न होगा, उर्दू में मुहावरे प्रयोग से अंश अधिक प्रभावी हो जाता है।

9. देवदत्त भी सोचते कि जब मैं सर पर मौर सजाकर, मूँछे कटवाए दूल्हा बना हुआ निकलूँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। मेरे दफ़्तर के लोग मेरा मुज़हका उड़ाएँगे और मेरी तरफ़ मुस्कुराती निगाहों से देखेंगे। उनकी ये निगाहें छुरी से भी ज़्यादा तेज़ होंगी। (उर्दू)

देवदत्त तो मन में विचार करने लगे कि जब मैं मौर सजाकर चलूँगा तब लोग मुझे क्या कहेंगे। मेरे दफ़्तर के मित्र मेरी हँसी उड़ाएँगे और मुसकराते हुए कटाक्षों से मेरी ओर देखेंगे। उनके ये कटाक्ष छुरी से भी ज़्यादा तेज़ होंगे। (हिंदी)

तुलना

(क) हिंदी पाठ में केवल 'मौर सजाकर' चलने का उल्लेख है जबकि उर्दू में मौर सजाने के साथ 'मूँछे कटवाए दूल्हा बना हुआ' का विस्तार देते हुए, दृश्य को अधिक चाक्षुष बनाया गया है। निश्चय ही जिस भाव का प्रकटीकरण इस अंश के द्वारा अपेक्षित है, वह उर्दू में अधिक निखरा हुआ है।

(ख) हिंदी में 'कटाक्ष' का प्रयोग है, उर्दू में इसके स्थान पर 'मुस्कुराती निगाहों' है। कहना चाहिए कि मुहावरेदार होने के कारण उर्दू प्रयोग कहीं अधिक व्यंग्यात्मक है। अगले वाक्य में भी हिंदी में 'कटाक्ष' है और उर्दू में 'निगाह'। यहाँ भी प्रभाव 'निगाह' में अधिक है। 'कटाक्ष' की व्यंजना स्पष्ट है जबकि 'निगाह' में यह व्यंजित है।

10. उसे अपनी छोटी-मोटी ज़रूरतों के लिए भी गोदावरी के सामने हाथ फैलाते शर्म आती। (उर्दू)

उसे अपनी छोटी-मोटी ज़रूरतों के लिए गोदावरी से कहते संकोच होता था। (हिंदी)

तुलना

(क) हिंदी में 'संकोच' है जबकि उर्दू में 'शर्म'। 'हाथ फैलाना' हिंदी में नहीं है, इसका प्रयोग उर्दू अंश को अधिक सफल बनाता है।

11. उसके हुस्न से, और उसकी शर्मीली आँखों से, बाँध को तोड़कर वह अब पानी का बहाव मिट्टी के ढेलों से रोकना चाहती है। (उर्दू)

उसके सौंदर्य से, उसके यौवन से, उसके लज्जायुक्त नेत्रों से शायद वह अपने को पराभूत समझती है। बाँध को तोड़कर अब वह पानी की धारा को मिट्टी के ढेलों से रोकना चाहती है! (हिंदी)

तुलना

(क) उर्दू पाठ में 'उसके यौवन से' को छोड़ दिया गया है।

(ख) उर्दू पाठ में 'शायद वह अपने को पराभूत समझती है' नहीं है।

12. तो यह ज़रा सी बात एक तुलानी दास्तान बनकर उनके कानों में पहुँची। (उर्दू)

यह ज़रा सी बात बड़ा विस्तृत रूप धारण करके उनके कानों में पहुँची। (हिंदी)

तुलना

(क) हिंदी पाठ का 'विस्तृत रूप' उर्दू में 'तुलानी दास्तान' है। उर्दू में प्रेमचंद की भाषा मुहावरेदार है जबकि हिंदी में वह सपाट है।

13. पंडितजी को ये आठों पहर की देखभाल सरख्त नागवार मालूम होती। कभी कभी वो मन ही मन झुँझलाने भी लगते। कुव्वते-इरादी जो अरस-ए-दराज़ तक बेकार पड़े रहने से बिलकुल मुर्दा हो गई थी, अज़

सरे नौ ऊद करने लगी। (उर्दू)

पंडितजी को यह आठों पहर की चहचह असह्य सी प्रतीत होती। कभी-कभी वे मन में झुँझलाने भी लगते। इच्छा शक्ति, जो इतने दिनों तक बेकार पड़े रहने से निर्बल सी हो गई थी, अब कुछ सजीव सी होने लगी थी। (हिंदी)

तुलना

(क) हिंदी अंश में 'चहचह' है और उर्दू में 'देखभाल'; 'चहचह' सीधे कलह-विवाद का द्योतक है जबकि 'देखभाल' में हल्का व्यंग्य और नाराज़गी छिपी है। हिंदी में सब कुछ सीधे-सीधे कह देने की शैली है जबकि उर्दू में इससे भिन्न 'अंदाज़े-बयाँ' वाला मामला है।

14. इन हालात में गोदावरी का ज़ालिमाना सलूक उन्हें बहुत नागवार मालूम होता। (उर्दू)

इस दशा में गोदावरी का यह स्नेहरहित बर्ताव उन्हें बहुत अनुचित मालूम होता। (हिंदी)

तुलना

(क) 'स्नेहरहित बर्ताव' और 'ज़ालिमाना सलूक' दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं हो सकते। 'स्नेहरहित बर्ताव' संबंधों में उदासीनता की भी संभावना रखता है, जबकि 'ज़ालिमाना सलूक' में एक तरह की निष्ठुरता समायी है। दोनों एक नहीं है।

15. यह इल्म उसके सीने में एक तरफ़ तो गोमती के ख़िलाफ़ हसद की आग़ भड़काता था और दूसरी तरफ़ पंडित जी पर खुदग़र्ज़ी, बेवफ़ाई और दगाबाज़ी का इल्ज़ाम आयद करता था। (उर्दू)

यह जानकारी उसके हृदय में एक ओर गोमती के प्रति ईर्ष्या की प्रचंड अग्नि दहका देती, दूसरी ओर पंडित देवदत्त पर निठुरता और स्वार्थप्रियता का दोषारोपण कराती। (हिंदी)

तुलना

(क) हिंदी पाठ में 'निठुरता और स्वार्थप्रियता' का दोषारोपण है जबकि उर्दू में 'खुदग़र्ज़ी, बेवफ़ाई और दगाबाज़ी' का इल्ज़ाम है। हिंदी की तुलना में पंडित देवदत्त पर उर्दू पाठ में आरोप अधिक हैं।

(ख) 'निठुरता' का तद्भव प्रयोग उर्दू में नहीं है, यह भाषा को आकर्षक बनाता है।

16. दूसरों की सी मीठी चिकनी बातें कहाँ से

लाऊँ। (उर्दू)

दूसरों की सी मधुर बोली कहाँ से लाऊँ? (हिंदी)

तुलना

(क) उर्दू में 'मीठी' के साथ 'चिकनी' भी है, जबकि हिंदी में केवल 'मधुर' स्पष्ट है कि गोदावरी का तंज़ उर्दू में अधिक है।

17. उसे इतना न सूझता कि ये ज़बानी गुम-गुसारियाँ ज़्यादातर नफ़्स इंसानी ही की ख़बासत से पैदा होती हैं। (उर्दू)

उसे इतना न सूझता था कि मौखिक संवेदनाएँ अधिकांश उस मनोविकार से पैदा हुई हैं, जिससे मनुष्य को दूसरों की हानि और दुख पर हँसने में विशेष आनंद आता है। (हिंदी)

तुलना

(क) 'जिससे मनुष्य को दूसरों की हानि और दुख पर हँसने में विशेष आनंद आता है'-यह अंश उर्दू में नहीं है। उर्दू में जिसकी ओर संकेत है, हिंदी में वह स्पष्टतः कथित है।

18. गोदावरी ये सब कायापलट देखती। (उर्दू)
गोदावरी यह कौतुक देखती..... (हिंदी)

तुलना

(क) 'कौतुक' की जगह उर्दू में 'कायापलट' है। 'कौतुक' की तुलना में 'कायापलट' में तंज़ का भाव अधिक है।

19. गोदावरी अपनी तेज़ निगाहों से उनकी यह हालत देखती और दिल में ऐंठ कर रह जाती। (उर्दू)

गोदावरी अपने तीव्र नेत्रों से उनके मन का बैर-भाव ताड़ जाती थी, पर मन ही मन ऐंठकर रह जाती थी। (हिंदी)

तुलना

(क) 'मन का बैर-भाव ताड़ जाती थी'-उर्दू पाठ में नहीं है। उर्दू पाठ में गोदावरी के प्रति पंडित देवदत्त के भावों को ऐसे शब्दों में नहीं बाँधा गया है। उसकी जगह 'हालत देखती' में अनचाही तटस्थता का भाव छिपा है, कि न तो चुप रह सकते हैं और न कुछ कह सकते हैं। गोदावरी द्वारा पंडित देवदत्त का 'हालत' देखने में देवदत्त दयनीयता भी समाई है। जबकि 'मन का बैर-भाव' केवल अपने प्रति भाव तक सीमित है।

20. जो गोदावरी दोपहर होने से पहले मुँह में पानी डालना गुनाह समझती थी.... (उर्दू)

जो गोदावरी दोपहर के पहले मुँह में पानी न डालती थी..... (हिंदी)

तुलना

(क) 'गुनाह समझना' हिंदी पाठ में नहीं है।

21. बड़ी बहू व्रत न रखेंगी। उनके लिए बाजार से पूरियाँ मँगवा देना। (उर्दू)

बड़ी बहू निर्जल न रहेंगी, उनके लिए फलाहार मँगवा दो। (हिंदी)

तुलना

(क) हिंदी में जन्माष्टमी के अवसर पर 'निर्जल न रहेंगी', उपवास भले रहे इसलिए 'फलाहार' को जगह मिली है। उर्दू में उपवास के लिए ही जगह नहीं है। अपनी चिढ़ को और बड़ा बनाकर दिखाना है इसलिए पूरियों की माँग है।

22. फ़रमाइश कर देना आसान है। (उर्दू)

हुक्म चला देना तो सहज है। (हिंदी)

तुलना

(क) कहानी में यह कथन गोदावरी की सौत गोमती का है। प्रेमचंद हिंदी पाठ में 'हुक्म' को जगह देते हैं। यह हिंदी का 'सहज' स्वभाव है। किंतु, भाव के स्तर पर देखें तो हिंदी पाठ में गोमती गोदावरी को 'हुक्म' चलाते देखती है जबकि गोदावरी अब उस स्थिति में नहीं है। वह 'फ़रमाइश' कर सकती थी। 'हुक्म' चलाता कहकर गोमती एक तरह से गोदावरी पर व्यंग्य और आक्षेप कर रही है, जो उर्दू पाठ में उसी रूप में नहीं है।

23. जिस घर में रानी बनकर रही, उसी घर में लौंडी बनकर रहना उस जैसी खुद्दर औरत के लिए मुहाल था। (उर्दू)

जिस घर में बहू बन कर रही उसी में चेरी बनकर रहना उस जैसी सगर्वा स्त्री के लिए असंभव था। (हिंदी)

तुलना

(क) इसमें मात्र शब्दों को रूपांतरण है। 'बहु' को 'रानी' से, 'चेरी' को 'लौंडी' से 'सगर्वा स्त्री' को 'खुद्दर औरत' से यहाँ बदला गया है।

24. नज़ाअ हस्ती का एक ख़ौफ़नाक मंज़र

आँखों के सामने फैला हुआ था। (उर्दू)

जीवन संग्राम का एक विशाल दृश्य आँखों के सामने आ रहा था। (हिंदी)

तुलना

(क) यह शाब्दिक अनुवाद का उदाहरण है।

25. उसकी लहरों में नग़म-ए-शिरि की सदाएँ नहीं आतीं। उसकी आँखों में रहम की झलक नहीं है। वह इस वक़्त गज़बनाक और पुरख़रोश हैं। (उर्दू)

उसकी लहरों में सुधासम मधुर ध्वनि नहीं और न उनमें करुणा का विकास ही है। वह इस समय उद्दंडता और निर्दयता की भीषण मूर्ति धारण किए हुए है। (हिंदी)

तुलना

(क) यह अंश गंगा की लहरों के लिए है। प्रसंगानुसार लहरों को 'उद्दंडता और निर्दयता की भीषण मूर्ति' कहने से यदि लहरों की भयावहता का अर्थ ग्रहण किया जाए तो वह 'गज़बनाक और पुरख़रोश' से अधिक व्यंजित होता है। उसे 'निर्दय' कहने से यह भले व्यंजित हो जाए कि वह सबकुछ लील लेने के लिए तैयार है, पर 'उद्दंड' कहने से भाव सधता नहीं बल्कि भटक जाता है। जबकि उर्दू में शब्द-प्रयोग अधिक सटीक हैं। 'गज़बनाक' जलराशि की भयावहता को व्यक्त करता है तो 'पुरख़रोश' उसके शोर को।

26. अब आपका सुख इसमें है कि मैं इस दुनिया में न रहूँ। (उर्दू)

अब आपका सुख इसी में है कि मैं इस संसार से लोप हो जाऊँ। (हिंदी)

तुलना

(क) 'सुख' हिंदी पाठ में है और उर्दू पाठ में भी। किंतु 'संसार से लोप' होना व्यावहारिक भाषा का उदाहरण नहीं है। कम से कम आज तो बिलकुल नहीं है। अगर इसे सौ वर्ष पहले की हिंदी का नमूना मान लें तो कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि इसकी चमक अब समाप्त हो चुकी है।

27. गोमती रोने लगी, मगर मालूम नहीं क्या सोचकर। (उर्दू)

गोमती रोने लगी पर क्या वे उसके विलाप के आँसू थे? (हिंदी)

तुलना एवं विश्लेषण

(क) कहानी के इस अंतिम वाक्य में 'रोना' दोनों पाठ में है। किंतु, अंतर यह है कि हिंदी पाठ में एक सवाल है और यह सवाल उत्तर की जिन संभावनाओं को पैदा करता है, वह उर्दू पाठ में कहीं अधिक कलात्मक तरीके से है। अगर रोने को 'विलाप के आँसू' न माना जाए तो उसे केवल 'ढोंग' कहा जाएगा। 'रोने' को इस तरह देखना बायनरी में देखना है। जबकि उर्दू में 'रोने' का हेतु नहीं खुलता। इस बिंदु पर कई संभावनाएँ हैं—रोना भी, ढोंग भी और समाज से मिलनेवाले अपयश की आशंका भी।

निश्चय ही, 'सौत' कहानी का उर्दू पाठ हिंदी पाठ की तुलना में अधिक सशक्त एवं अर्थगर्भी है।

संदर्भ

1. डॉ० जाफ़र रज़ा, प्रेमचंद : उर्दू-हिंदी कथाकार, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1983; पृ० 125
2. डॉ० कमल किशोर गोयनका, प्रेमचंद कहानी कोश, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2016; पृ० 338
डॉ० गोयनका ने यह सूचना 'प्रेमचंद कहानी रचनावली', 'प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन' सहित कई स्थलों पर दुहराई है।
3. विद्या वाचस्पति वेदप्रकाश गर्ग, प्रेमचंद : जीवन और साहित्य, कुसुम प्रकाशन, अलीगढ़, 2008; पृ० 68
4. डॉ० प्रदीप जैन, प्रेमचंद के कहानी संकलन : प्रकाशन काल की दृष्टि से, अनुभव प्रकाशन, गाज़ियाबाद, 2018; पृ० 44

इस अंक में...

संपादक्रीय

1. आशुतोष पार्थेश्वर 07
‘सौत’ कहानी के हिंदी-उर्दू पाठ का तुलनात्मक अध्ययन
2. सत्येन्द्र कुमार पाठक ‘प्रियेश’ 13
आचार्य शिवपूजन सहाय के निबंधों में व्यक्त राजनीतिक चेतना
3. आनन्द बिहारी 17
प्रेमचंद का भाषायी एवं सांस्कृतिक चिंतन
4. प्रतिमा कुमारी 25
राष्ट्रीय आंदोलन और गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता
5. श्रीकांत पाठक 30
चंपूरामायण में शैलीविज्ञान
6. भारती कुमारी 33
संस्कृत प्रहसनों का आधुनिक स्वरूप
7. विजेता मीनाक्षी तिडू 36
स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान
8. रूपाली कुमारी 41
टुमरी गायकी : उद्भव और विकास
9. दर्शना 47
संगीत का कलात्मक एवं व्यावसायिक पक्ष
10. कुमार विवेकानंद 51
गाँधी के रचनात्मक कार्यों में खादी और बिहार
11. रूपेश चंद्र कांत 56
गुटनिरपेक्ष के संदर्भ में भारत की गैर सरेखन-नीति
12. अमरजीत कुमार 60
पंचायती राज संस्थाएँ और स्त्री-सशक्तीकरण
13. चिन्मय प्रकाश 64
किसानों को खुशहाल बनाती बाढ़ की उर्वर मिट्टी
14. Jay Prakash Singh 68
In Search of an Ethics in a Troubled Society: Coetzee's Disgrace and Waiting for the Barbarians
15. Udhyaami Kumari 73
The Irish Dramatist Movement and the Establishment of Abbey Theatre
16. Prerana Pushp 77
Literacy Scenario in Bihar

ISSN 2393-980X

शोध सन्निध

वर्ष 7, अंक 12, जनवरी-जून, 2020

डॉ. सिन्धु सुमन

SHODH SAMVID

संपादक

आनन्द बिहारी

प्रधान संपादक

डॉ. तेलानी मीना होरो